

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 640 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarining mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnни tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish.....	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyorova Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
Muzaffarova Farida Muxtor qizi	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
Ramazonov Jahongir Djalolovich	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
Sadinov Otabek Vaxodirovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
Shahobiddinova Zilola Orif qizi	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
Suyarov Kusharbay Tashbayevich	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
Saipova Hilola Abduhamitovna	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
Tangirov Zoir Xo'jakulovich	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'alarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
Seytanov Bayrambay	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
Abduhalimova Nigora	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
Арысланбаева Анора Бердаховна	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
Набиева Зарнигор Муминжон кизи	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
Atamuradov Xasan Yuldoshevich	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
Kadirov Tulkin Baxridinovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini CASC (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonovna Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	
Farzandlarni kelajak kasblariga tayyorlash.....	449
Hamroyeva Komila Axmatovna	
Talabalar analitik kompetentligini analitik-diaagnostik pedagogik metodlar orqali takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	455
Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich	
Universal ta'limiy faoliyatlar: shaxsga xos universal ta'limiy faoliyatlar	458
Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Kasbiy motivatsiya – bo'lajak o'qituvchilarning raqobatbardoshligini shakllantirish omili	461
Melikova Elnora Shuxratovna	
Shaxsning kompetentligi va uni shakllantirish omillari.....	465
Usmonova Dilobat Elmurodovna	
“Nutq o'stirish metodikasi” fanining didaktik asoslarini takomillashtirish.....	469
Davlatova Ra'no Haydarovna	
Межэтническое взаимодействие в культурных координатах Востока и Запада: нормы, ценности, модели поведения.....	473
Айдарова Диана Смутуллаевна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	481
Abdumajitova Sayyohat Abduqosimovna	
Tibbiyot ta'limida talabalarning kommunikativ va tashkiliy kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ yondashuvi va baholash mexanizmlari	484
Abduraimov Abbosbek Odiljon o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishda virtual reallikdan foydalanishning innovatsion tizimi.....	488
Alimova Maftuna Ravshanbek qizi	
Mustaqil O'zbekiston sharoitida rezerv va zahiradagi ofitserlar tayyorlash tizimining dolzarbligi.....	491
Aliyurov Alijon Bo'rievich, Teshaboyev To'iqinboy Yoqubovich	
Ekologik barqarorlikka erishishda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyati hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi holati.....	496
Bahodirjon Omonov	
Ona va bola o'rtasidagi psixologik munosabatlar tizimida nevroitik holatlarning shakllanishi	500
Bekmirov Tolib Rashidovich	
Effectiveness of Forming a Tolerant Thinking in Future Social Work Specialists	504
Ergashev Ikhtiyor Bakhtiyor ugli	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	507
Fazlidjanova Nilufar Xikmatovna	

Indicators and Diagnostic Approaches for Dyslexia in Primary School Students.....	510
<i>Gaziyeva Saida Turgunovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirish metodlari	514
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Ona tili darslarida esse yozish orqali kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali metod va usullari.....	517
<i>Kabulov Inamjan Sharipbayevich</i>	
O'quvchi yoshlarning hayotiy maqsadlarini shakllantirish bo'yicha yondashuvlar	521
<i>Karimova Saida O'ktamovna</i>	
O'quvchilar ovozini rivojlantirishda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirishning ahamiyati	526
<i>Karshiyeva Diyora Abduxakim qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning dasturchilar tayyorlashdagi o'rni.....	532
<i>Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li</i>	
Zamonaviy asarlar tanlashning pedagogik va didaktik asoslari.....	535
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotini rivojlantirish metodikasi	541
<i>Narbayev Farrux Sharafbayevich</i>	
Mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili.....	548
<i>Nazarova Nigora Ravshanovna</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalarining o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri	551
<i>Norova Nilufar Norbo'ta qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning elektron metodikasi.....	555
<i>Olimov Bahriddin Jalol o'g'li</i>	
Tanqidiy fikrlash va 4K kompetensiyalarining pedagogik-psixologik mohiyati	560
<i>Qizlarxon Azizova</i>	
Ona tilida so'z turkumlari va ularni ajratish tamoyillari.....	565
<i>Shadmankulova Dilyarom Xalikovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish.....	569
<i>Shodiyeva Dilnoza Qodirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida	572
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limda o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi.....	576
<i>Xasanova Iroda Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlanirish	580
<i>Xasanova Munisa Ziyodillo qizi</i>	
Влияние природы, количества, дисперсности и технологии введения наполнителя на свойства композиционных материалов	584
<i>Алимбаев Айбек Байрамович</i>	
STEM ta'limi va sun'iy intellekt: Qoraqalpog'iston maktablari uchun integratsiya hamda amaliy bo'lim	586
<i>Jumamuratov Perdebay Tileubayevich</i>	
Интерактивный метод как средство активизации всех учащихся на уроках родного языка	589
<i>Тажбенова Дина Куанышовна</i>	
Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана.....	591
<i>Усмонова Фируза Муродовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ...	595
<i>Yo'ldosheva Mohidil Sobirjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik zarurati	599
<i>Qurbonova Muxayyo Oltiboyevna</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiy merosi, jadid maktablarining g'oyaviy asoslari va ta'limdagi modernizatsiya yo'nalishlari	602
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Abdisamatov Ozodbek</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini takomillashtirish metodlari.....	605
<i>Nishonova Ra'noxon Abdullojon qizi</i>	
Borrowed Proper Nouns in English and Uzbek: a Comparative Analysis.....	608
<i>Amirqulova Feruza Abdurashidovna</i>	

Ingliz tilini o'qitishda autentik videolarning amaliy samaradorligi.....	613
Dusmurodova Iroda Quvonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari samaradorligini ta'minlashda direktor va pedagog xodimlarning hamkorlikdagi faoliyati.....	616
Olimjonova Odina Hasanxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilish muammolari va ularni hal qilish yo'llari.....	620
Dilafuz Norboyeva	
"Kommunikativ kompetensiya" tushunchasining xorijiy va milliy manbalarda talqini: qiyosiy tahlil.....	624
G'ulomova Begoyim Elmurod qizi	
Ijtimoiy tarmoqlardagi jinsiy jinoyatlarning psixolingvistik tomonlari	627
Rahimqulova Lobar Hamro qizi	
К вопросу обучения местоимению в корейском языке	631
Мухиддинова Малика Батировна	
The Importance and its Development Models of Critical Thinking	634
Khasanova Shokhista Mirzaakhmad kizi	

ONA VA BOLA O'RTASIDAGI PSIXOLOGIK MUNOSABATLAR TIZIMIDA NEVROTIK HOLATLARNING SHAKLLANISHI

Bekmirov Tolib Rashidovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi,
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Abstract: Ushbu maqolada onalarda kuzatiladigan nevroitik holatlarning shakllanishi va ularning bola psixik rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda 334 nafar ona va ularning farzandlari ishtirok etgan bo'lib, psixodiagnostik metodlar yordamida depressiya, xavotir, agressiya hamda ota-onabola munosabatlari o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, onalardagi nevroitik holatlar bolaning yosh inqirozlarini kechirishida sezilarli ahamiyat kasb etadi va psixoprofilaktika hamda psixokorreksiya zarurligini tasdiqlaydi.

Key words: ona, bola, nevroz, psixik rivojlanish, xavotir, nevroitik holat.

Annotatsiya: This article analyzes the formation of neurotic states in mothers and their impact on the psychological development of children. The study involved 334 mothers and their children. Using a set of psychodiagnostic methods, depression, anxiety, aggressiveness, and parent-child relationships were examined. The results indicate that neurotic states in mothers significantly affect the child's experience of age crises and confirm the necessity of psychoprophylactic and psychocorrectional interventions.

Kalit so'zlar: mother, child, neurotic state, psychological development.

Аннотация: В статье анализируется формирование невротических состояний у матерей и их влияние на психическое развитие детей. В исследовании приняли участие 334 матери и их дети. С помощью комплекса психодиагностических методик были изучены депрессия, тревожность, агрессивность и особенности детско-родительских отношений. Результаты показали, что невротические проявления у матерей существенно влияют на прохождение ребёнком возрастных кризисов и подчёркивают необходимость психопрофилактической и психокоррекционной работы.

Ключевые слова: мать, ребёнок, невротическое состояние, психическое развитие.

KIRISH

XXI asrda jamiyat taraqqiyoti va inson hayotining barqaror rivojlanishi ko'p jihatdan shaxsning psixik sog'lomligi, oila munosabatlarining mustahkamligi va ijtimoiy muhitning barqarorligiga bog'liq hisoblanadi. Bu jarayonda, ayniqsa, ayolning – ona shaxsining psixoemotsional holati muhim ahamiyatga ega. Chunki ona nafaqat biologik hayot manbai, balki farzandning birinchi psixologik muhiti, shaxsiy rivojlanishining asosiy omili sifatida namoyon bo'ladi. Ilmiy adabiyotlarda ko'plab tadqiqotchilar (Z. Freyd, E. Erikson, D. Vinnikott, L. S. Vigotskiy va boshqalar) farzand rivojlanishida ona shaxsining o'zni beqiyos ekanini ta'kidlab o'tganlar. Xususan, nevroitik holatlar, depressiya va xavotir darajasining yuqori bo'lishi onaning bola bilan munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatib, uning yoshga doir inqiroz davrlarini og'irroq kechishiga olib kelishi mumkinligi ko'rsatilgan.

O'zbekistonda oila mustahkamligi, ayollar salomatligi va bola rivojlanishi masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoev tomonidan qabul qilingan qator qaror va farmonlarda ona va bola salomatligini muhofaza qilish, ularning ruhiy va jismoniy rivojlanishi uchun qulay shart-sharoit yaratish dolzarb vazifa sifatida belgilanmoqda. Bu esa tadqiqot mavzusining nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham egaligini ko'rsatadi. Bola rivojlanishi jarayonida eng muhim bosqichlardan biri – yosh inqirozlaridir. Psixologiyada bolaning 1 yoshli, 3 yoshli, 7 yoshli va o'spirinlik davridagi inqirozlar alohida o'rganiladi. Mazkur bosqichlarda bola mustaqillikka intiladi, o'z shaxsiy pozitsiyasini belgilaydi, yangicha ko'nikmalarni o'zlashtiradi. Ammo agar onada ruhiy beqarorlik, nevroitik holatlar yoki xavotir darajasi yuqori bo'lsa, bolaning ushbu inqirozlardan to'g'ri va yengil o'tishi qiyinlashadi. Shu bois mazkur muammo ilmiy izlanishlarda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Boshqa tomondan, onalardagi nevroitik holatlarni chuqur o'rganish nafaqat psixologiya, balki tibbiyot, sotsiologiya, pedagogika va sog'lom turmush tarzi kabi sohalar bilan chambarchas bog'liq. Chunki bu holat nafaqat bir shaxsga, balki butun oila muhitiga, uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, ayollardagi depressiya va xavotir holatlari dunyo aholisi o'rtasida keng tarqalgan muammolardan biri bo'lib, ularning 30–40 foizida qayd etiladi. Bu ko'rsatkich oilalardagi munosabatlar va bolalar rivojlanishi bilan uzviy bog'liq.

Shunday qilib, ushbu tadqiqotning dolzarbligi quyidagilar bilan izohlanadi:

- Ona salomatligi va bola rivojlanishi o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ilmiy asosda yoritish zarurati.
- Nevrotik holatlar va ularning ona–bola munosabatlariga ta'sirini aniqlashga bo'lgan ehtiyoj.
- Yosh inqirozlari davrida bolalarning ruhiy holatini yengillashtirish va ularni ijobiy tarzda yo'naltirishning muhimligi.
- O'zbekistonda amalga oshirilayotgan oila va ayollar salomatligini muhofaza qilish bo'yicha davlat siyosati bilan uyg'unlik.

Demak, onadagi nevroitik holatlar va ularning bola yosh inqirozlari jarayoniga ta'sirini o'rganish, bu muammoga ilmiy-psixologik yondashuvni ishlab chiqish ham nazariy, ham amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Onalardagi nevroitik holatlarning bola psixik rivojlanishiga ta'siri masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Psixologiya fanida bu masalaga oid turli yondashuvlar mavjud bo'lib, ular bolaning shaxsiy rivojlanishi va emotsional barqarorligi bevosita oilaviy muhit bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Xorij olimlaridan Xek va Xess (1975) o'z tadqiqotlarida nevrozlarni tezkor diagnostika qilish metodikasini ishlab chiqib, ayollarda uchraydigan ruhiy taranglik va hissiy beqarorlikning bola psixikasiga salbiy ta'sirini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, onaning ichki hissiy beqarorligi bolaning ijtimoiylashuv jarayonida qo'rquv, ishonchsizlik va moslashuv qiyinchiliklariga olib keladi. Varga va Stolin (1989) ota-ona va bola munosabatlarini chuqur o'rgangan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, onadagi salbiy hissiy munosabatlar bolaning o'zini qadrlash darajasini pasaytiradi, ijobiy munosabat esa bolaning shaxsiy rivojlanishini rag'batlantiradi. G. Ayzenk (1987) shaxsiy xususiyatlarni baholash orqali onalardagi yuqori darajadagi xavotir va agressiya bolaning ruhiy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishini isbotlagan. Unga ko'ra, ona shaxsida rigidlik va hissiy beqarorlik kuchayganda bola shaxsida ham tajovuzkorlik va ishonchsizlik shakllanadi. S. Delingerning psixogeometrik testi esa bolalarning shaxsiy xususiyatlari, oilaviy muhitga moslashuv darajasi va ijtimoiy xulq-atvori haqida qimmatli ma'lumot beradi. Bu metod oilaviy iqlimni tahlil qilishda samarali qo'llaniladi.

O'zbekistonlik psixolog olimlarning izlanishlarida ham ushbu muammo keng yoritilgan. Jumladan, V. Karimova (2002) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda oilaviy muhitdagi stress va ziddiyatlarning onalardagi psixik beqarorlikni kuchaytirishi ta'kidlangan. U farzand tarbiyasida ona ruhiy salomatligining muhimligini asoslab bergan. Shuningdek, R. Norqulova (2010) nevroitik holatlarning yosh davrlardagi o'zgarishlarga ta'sirini o'rganib, bolaning inqiroz davrlarini qanday kechirishi onaning ruhiy holatiga bevosita bog'liq ekanini ko'rsatgan. O'zbekiston sharoitida o'tkazilgan izlanishlarda shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, oilaviy nizolar va "uy bekasi sindromi" kabi psixologik holatlar onalarda depressiya va xavotirlanish darajasini oshirishi, bu esa farzand psixik rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki:

- onaning ruhiy salomatligi bolaning shaxsiy rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi;
- nevroitik holatlar (xavotir, depressiya, agressiya, rigidlik) bola psixikasida beqarorlikni kuchaytiradi;
- ota-ona va bola munosabatlari sifatining yuqoriligi bola yosh inqirozlarini yengil o'tkazishga yordam beradi;
- psixoproflaktika va psixokorreksion tadbirlarni amalga oshirish ona va bola psixologik farovonligini ta'minlashda muhimdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda kompleks psixodiagnostik metodlar qo'llanildi. Ularning asosiy maqsadi – onalarda uchraydigan nevroitik xususiyatlarni aniqlash, ota-ona va bola munosabatlarini baholash hamda bolalarning emotsional rivojlanishini tahlil qilishdan iborat bo'ldi. Xek va Xessning "Nevrozni ekspress-diagnostika qilish testi" – mazkur metod yordamida ishtirokchilardagi nevroitik belgilarning darajasi tezkor aniqlanib, ruhiy barqarorlik mezonlari baholandi. Bu testning afzalligi shundaki, u qisqa vaqt ichida nerv-psixik zo'riqish darajasini ko'rsa-

tadi. Varga-Stolin metodikasi – ota-onalarning bolalarga bo'lgan munosabatini o'rganishga yo'naltirilgan. Unda “qabul qilish – rad etish”, “hamkorlik – avtoritar nazorat” kabi mezonlar mavjud bo'lib, ular orqali ona va bola o'rtasidagi emotsional munosabatlarning sifati baholandi. Yaxin-Mendeleyevichning “Xavotirlanish va depressiya so'rovnomasi” – ushbu metodika onalardagi tashvishlanish va tushkunlik darajalarini aniqlashda samarali bo'ldi. Ayniqsa, ichki ruhiy taranglik va hissiy beqarorlikning statistik tasvirini olishda yordam berdi. G. Ayzenkning shaxsiy xususiyatlarni baholash metodikasi – xavotir, frustratsiya, agressiya va rigidlik kabi ko'rsatkichlarni o'lchash imkonini berdi. Ushbu metod yordamida onalarning qaysi emotsional reaksiyalari ustunligi va ular bolalar bilan munosabatlarda qanday namoyon bo'lishi aniqlangan. Proyektiv metodlar: “Daraxt” testi hamda “Oila rasmi” usullari – ular yordamida onalar va bolalarning ichki hissiy dunyosi, moslashuvchanlik darajasi va oilaviy muhit haqidagi tasavvurlari ochib berildi. Psixogeometrik test – bolalarning shaxsiy xususiyatlari, liderlik, empatiya yoki kommunikativlik darajalarini aniqlashda ishlatildi. Metodlarning kombinatsiyalashgan qo'llanishi tadqiqot natijalarini ko'p qirrali tahlil qilish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotda jami 334 nafar ona va ularning farzandlari ishtirok etdi. Ushbu keng qamrovli empirik tadqiqot natijalari ona va bola o'rtasidagi munosabatlar tizimida nevrotik holatlar shakllanishining ko'p qirrali mexanizmlarini ochib berdi. Onalardagi nevrotik holatlar Xek–Xess ekspress-testining natijalari shuni ko'rsatdiki, tadqiqotda ishtirok etgan onalarning 55 foizida turli darajadagi nevroz yoki unga yuqori moyillik aniqlandi. Bu ko'rsatkich jamiyatda onalarning psixoemotsional barqarorligi yetarli darajada ta'minlanmayotganini anglatadi. Uy bekalari va mehnat faoliyati bilan shug'ullanmaydigan onalarda nevrotik belgilar ko'proq namoyon bo'ldi. Ular orasida o'zini qadrlash darajasining pastligi, ruhiy charchoq, ichki zo'riqish va hayotdan qoniqmaslik yuqori ekani aniqlandi. Ish faoliyati bilan shug'ullanadigan, ijtimoiy faolligi yuqori bo'lgan onalarda esa nevrotik holatlar ancha kamroq qayd etildi. Bu holat ijtimoiy rol va shaxsiy rivojlanish imkoniyatlarining ruhiy salomatlik uchun qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi.

Ota-ona va bola munosabatlari Varga–Stolin metodikasi orqali aniqlanishicha, 137 nafar ona (41%) o'z farzandini to'liq qabul qilib, unga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lgan. Ularda mehr-muhabbat, qo'llab-quvvatlash, hamdardlik va birgalikda harakat qilish kabi sifatlar ustunlik qildi. Bu guruhdagi bolalarning ijtimoiy adaptatsiya darajasi yuqori, emotsional barqarorligi esa mustahkam bo'lib chiqdi. 97 nafar ona (29%) esa farzandiga nisbatan salbiy munosabat bildirgan. Ularda nazorat va jazolash usullari ustun, empatik qo'llab-quvvatlash esa yetarli darajada emas. Bu esa bolalarda o'zini past baholash, ijtimoiy tortinchoqlik, xavotirchanlik va uyalchanlik kabi alomatlarini kuchaytirdi. Qolgan 100 nafar ona (30%)da ikki ma'noli (ambivalent) munosabatlar kuzatildi. Ular ba'zan farzandini qo'llab-quvvatlagan, ba'zan esa qattiqqo'l va tanqidiy munosabat namoyon qilgan. Bu kabi ziddiyatli aloqalar bolalarda izchil emas, beqaror emotsional holatlarni keltirib chiqardi. Depressiya va xavotirlanish darajalari Yaxin–Mendeleyevich metodikasi asosida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, ishtirokchilarning 37,7 foizi yuqori darajadagi depressiya holatini namoyon qilgan. Bu ularda hayotdan qoniqmaslik, ruhiy charchoq va motivatsiya pasayishi bilan bog'liq holatlar ekanini ko'rsatdi. Shu bilan birga, 31,2 foiz onalarda yuqori xavotirlanish darajasi aniqlandi.

Xavotirning yuqori bo'lishi ularning farzandiga nisbatan ortiqcha nazorat, ishonchsizlik va “g'ayri real” qo'rquvlar orqali namoyon bo'ldi. Bu esa bolalarning ichki dunyosida xavotirning kuchayishiga, mustaqil qaror qabul qilishdan qochishiga olib keldi. Shaxsiy xususiyatlar (Ayzenk metodikasi) Ayzenk metodikasi natijalariga ko'ra, onalarning kamida uchdan birida xavotir, agressiya va rigidlik darajalari yuqori ekani qayd etildi. Psixologik jihatdan bu holatlar bolalarga quyidagi tarzda ta'sir ko'rsatdi: Xavotirchan onalar farzandlarida ham ortiqcha tashvish va himoya mexanizmlarini shakllantirdi; Agressiv reaksiya ko'rsatgan onalar bolalarda ham tajovuzkorlik va ijtimoiy ziddiyatlarga moyillikni kuchaytirdi; Rigidlik ko'rsatkichi yuqori bo'lgan onalar farzandlariga nisbatan qattiqqo'l, kelishuvsiz va talabchan munosabat namoyon etgan, bu esa bolalarda o'z fikrini erkin bildirish imkoniyatini cheklagan. Bolalardagi xususiyatlar Psixogeometriya testining natijalari bolalarning ichki resurslari va munosabatlariga oid qiziqarli ma'lumotlarni berdi.

Dumaloq shaklni tanlagan bolalarda empatiya, muloqotchanlik va ijtimoiy moslashuvchanlik kuchli bo'lgan. Ular oilada mehr va qo'llab-quvvatlash ko'proq his etilgan muhitda o'sganlar. Uchburchak shaklni tanlagan bolalarda liderlik xislatlari namoyon bo'lgan. Lekin ularning liderligi sog'lom muhitda ijobiy yo'nalish olgan, muammoli muhitda esa agressiya va nazorat istagiga aylangan. “Oila rasmi” testlari bolalarning ichki hissiy munosabatlarini yanada ravshan ko'rsatdi:

- sog'lom muhitda bolalar oilani bir butun, mehrlil va uyg'un tasvirlagan;
- ruhiy beqaror muhitda esa ayrim bolalar oila a'zolarini ajratgan, xo'rlanish, emotsional masofa va tartibsizlik belgilarini aks ettirgan.

Olib borilgan tadqiqotning qiyosiy tahlili shundan dalolat berdiki:

- Ona shaxsidagi nevroitik holatlar bolaning psixoemotsional rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi;
- Xavotir, depressiya va agressiya alomatlari yuqori bo'lgan onalar farzandlarining yosh inqirozlarini og'irroq kechirishi kuzatildi;
- Ruhiiy barqarorligi mustahkam bo'lgan onalar farzandlari emotsional jihatdan ham, ijtimoiy moslashuv nuqtai nazaridan ham barqarorlik namoyon etdi;
- Ambivalent munosabatlar esa bolalarda izchillikka ega bo'lmagan, beqaror shaxsiy xislatlarni kuchaytirdi.

Shunday qilib, ushbu tadqiqot natijalari ona va bola o'rtasidagi munosabatlarni chuqur tahlil qilish, ona salomatligini muhofaza qilish va psixokorreksion tadbirlarni yo'lga qo'yish zarurligini yanada ravshanlashtirdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shundan dalolat berdiki, ona va bola o'rtasidagi psixoemotsional aloqalarda onaning ruhiy holati hal qiluvchi omil hisoblanadi. Nevrotik holatlar – depressiya, xavotirlanish, ichki zo'riqish va agressiya – nafaqat onaning shaxsiy salomatligiga, balki farzandning yosh inqirozlarini kechirish jarayoniga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Amaliyotda kuzatilgan holatlar shuni ko'rsatadiki, onalardagi ichki ruhiy beqarorlik bolalarda turli ko'rinishda namoyon bo'ladi: uyg'oqlikda xavotir, tushunarsiz qo'rquv, ijtimoiy munosabatlarda tortinchoqlik, o'zini past baholash, agressiya yoki izolyatsiya. Bu esa ularning ijtimoiy adaptatsiyasi va shaxsiy rivojlanishiga jiddiy to'siqlar yaratadi. Shu bilan birga, olib borilgan tadqiqotning ilmiy-nazariy ahamiyati ham katta. U inson ruhiyatining uzviy birligi va oilaviy muhitdagi aloqalarning kuchli ta'sirini yana bir bor tasdiqlab berdi. Bolada kuzatiladigan ko'plab nevroitik alomatlarining ildizi ona shaxsidagi ruhiy beqarorlik bilan bog'liq ekani aniqlandi. Bu holat psixologiya fanining zamonaviy yo'nalishlaridan biri – oilaviy psixologiya va tibbiy psixologiya sohasida yangi tadqiqotlar uchun poydevor yaratadi.

Amaliy jihatdan esa, oilada sog'lom ruhiy muhitni ta'minlash, onalarning psixoemotsional barqarorligini mustahkamlash va ularga muntazam ravishda psixoprofilaktik yordam ko'rsatish juda muhim. Buning uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- 1) Psixoprofilaktika dasturlari – ona va bola uchun mo'ljallangan guruh mashg'ulotlari, treninglar va psixodukativ seminarlar orqali nevroitik holatlarning oldini olish.
- 2) Psixodiagnostika amaliyoti – har bir ona va bola bilan individual ishlash, ularning ruhiy holatini erta aniqlash va zarur yordamni ko'rsatish.
- 3) Psixokorreksion tadbirlar – stressni boshqarish, emotsional tarbiya va konstruktiv muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan amaliyotlar.
- 4) Oilaviy maslahatlar – er-xotin munosabatlaridagi ziddiyatlarni bartaraf etish, ota ishtirokini kuchaytirish, bolaga nisbatan umumiy yondashuvni uyg'unlashtirish.
- 5) Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash – jamoatchilik, ta'lim va tibbiy muassasalarda onalar uchun psixologik xizmatlarni yo'lga qo'yish.

Natijalardan kelib chiqib aytish mumkinki, ona va bola o'rtasidagi sog'lom ruhiy munosabatlar faqat oila uchun emas, balki jamiyatning barqaror taraqqiyoti uchun ham asosiy shart hisoblanadi. Chunki barqaror shaxs – barqaror avlodni, barqaror avlod esa jamiyatning ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlaydi. Shu tariqa, olib borilgan tadqiqot ilmiy-nazariy jihatdan ham, amaliy-pedagogik va psixokorreksion jihatdan ham yuqori ahamiyatga ega bo'lib, kelgusida psixologiya va tibbiyot sohalarida kompleks tadqiqotlarni davom ettirish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Melibayeva, R. N., Narmetova, Y. K., Bekmirov, T. R., & Abdumutalibova, M. M. (2023). Oilalarda nevroitik buzilishlar sabablari va ularni bartaraf etish usullari. *Scientific Journal of Applied and Medical Sciences*, 2(12), 695-699.
2. Бекмиров, Т. Р. (2023). Психологическая травма у детей как фактор невроза. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(TMA Conference), 739-744.
3. Бекмиров, Т. (2021). Психологические особенности неврозов у подростков. *Общество и инновации*, 2(10/S), 541–547. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss10/S-pp541-547>
4. Бекмиров, Т. Р. (2021). Невроз – заболевание? Что нам нужно знать о нём. *Интернаука*, 41(217), 77-78.
5. Бекмиров, Т. Р. (2019). Professional pedagogy of higher education as an important factor. *Интернаука*, (44-2), 61-62.
6. Нурматов, А., & Бекмиров, Т. (2021). Развитие креативности будущего учителя в процессе... (Doctoral dissertation, Тошкент).
7. Bekmirov, T. R. (2020). Psychological features of adaptation and integration of children with developmental...
8. Бекмиров, Т. Р. (2023). Некоторые особенности невроза и профилактика. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(TMA Conference), 878-885.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.